

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ВА ЖАМОАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМГА ҚАРШИ КУРАШДАГИ ҲАМКОРЛИГИ (1991-2021ЙЙ).

Ахмуродов Фаррух Холбозорович

Қашқадарё вилояти ИИБ Тезкор-қидирув хизмати ходими.

Телефон: 998 91 459-75-85.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8177130>

Аннотация: Ушбу мақолада, Ўзбекистонда давлат ва жамоат ташкилотларининг терроризм ва экстремизмга қарши курашдаги ҳамкорлиги очиб беради, давлат ва жамоат ташкилотларининг ушбу йўналишда олиб борган чора-тадбирлари ва ушбу йўналишда олиб борилган ишларни тарихий аҳамият ҳақида маълумотлар берилади.

Калит сўзлар: Терроризм, экстремизм, кўпоровчилик, жамоат ташкилотлари, партия, ўқув муассасалари, институт, университет, маҳалла фуқарлари йиғини (МФЙ), талаба, журналист, ҳамкорлик.

Бугунги кунда дунёда глобаллашув жараёнлари кучайиб, тинчлик ва барқарорликка қарши янги таҳдид ва хатарлар тобора купайиб бормоқда. Бундай мураккаб ва таҳликали вазият маданий-маърифий соҳада амалга оширилган ишларни танқидий баҳолаб, унинг фаолиятини замон талаблари асосида такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Чунки, Ислом дини ниқоби остида террористик ва экстремистик ташкилотларининг жангарилари томонидан 1999 йилда Тошкент шаҳри ва вилоятида, 2000 йилда Тошкент ва Сурхондарё вилоятларида, 2004 йилда Тошкент ва Бухоро вилоятларида, 2005 йили Андижон вилоятида, шунингдек, 1999, 2000 ва 2006 йилларда кўшни Қирғизистон ҳудудида, 2006 йилда эса Тожикистон ҳудудларида бир қанча террорчилик ва кўпоровчилик ҳаракатлари содир этилган¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев "Биз динимизни зўравонлик ва қон тўкиш билан бир қаторга қўядиганларни қатъий қоралаймиз ва улар билан ҳеч қачон мураса қила олмаймиз. Ислом дини бизни эзгулик ва тинчликка, асл инсоний фазилатларни асраб-авайлашга даъват этади" деган сўзларидан келиб, диний соҳа вакиллари олдида турган аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида динимизнинг асл моҳиятини кенг тарғиб этиш, экстремизм ва терроризмга қарши мурасасиз курашиш, юртимизга четдан турли ёт ғоялар кириб келишининг олдини олиш борасидаги ишлар кўлами ва сифатини янада оширишимиз зарур².

Давлат ва жамоат ташкилотлари терроризм ва экстремизмга қарши курашиш йўналишида халқ олдида бажариши лозим бўлган бир қанча вазибаларни ўз елкаларига олган ва ушбу йўналишдаги ишларни жадал суръатда олиб борганлар.

1999 йил 17 феврал куни Сирдарё вилояти Гулистон шаҳрида Миллий тикланиш партияси фаоллари ва хайрихоҳларининг "Экстремизм, кўпоровчиликка йўл йуқ"

¹ Тураев Б. Диний экстремизм ва терроризм мақола. 2014 й 9 февраль.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида // Халқ сўзи, 2017 йил 20 сентябр

шиори остида йиғилиши бўлиб ўтган ва йиғилишда Матбуотни қўллаб-қувватлаш ижтимоий-сиёсий жамғармасининг раиси, «Хуррият» газетасининг бош муҳаррири, партиянинг етакчиларидан бири Хуршид Дўстмуҳамедов, «Олтин мерос» халқаро жамғармасининг раиси, Ўзбекистон халқ ёзувчиси Худойберди Тўхтабоев, Ўзбекистон Миллий тикланиш демократик партияси Сирдарё вилояти кенгашининг раиси Ҳабибулло Абдукаримов, Сирдарё вилояти ҳоқимининг ўринбосари Камолиддин Оқбўтаев 16 февралда Тошкентда рўй берган экстремистларнинг ёвуз кўпоровчилик ҳаракатларини қоралаган³.

1999 йил 16 март куни Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур тумани ҳокимиятининг мажлислар залида Миллий тикланиш демократик партияси, Конрад Адунауэр фонди ҳамда «Аёл ва жамият» институтининг «Маҳалла сайлов олдида» мавзуида икки семинар йиғилиши ўтказган ва ушбу йиғилишда Тошкент Шайхонтоҳур тумани хотин-қизлар қўмитаси аъзолари, мактаб директорлари, жамоат ташкилотлари вакиллари иштирок этиб, Тошкентда 16 февралда содир бўлган мудҳиш кўпоровчилик кескин қоралаб, кўпоровчилик, терроризм, диний экстремизмга йўл қўймаслик, буларнинг илдизларини очиб ташлаш, мудҳиш қиёфасини фoш этиш юзасидан вазифалари кўриб чиқилган⁴.

Ўзбекистон «Фидокорлар» миллий-демократик партиясининг кенгайтирилган йиғилиши 1999 йил 19 февраль куни ўтказилиб, унда партия Марказий Кенгаши аъзолари, партиянинг вилоят, шаҳар, туман котиблари иштирок этган. Йиғилишни партия Бош котиби Эркин Норбўтаев очган ва бир қанча масъуллар сўзга чиққанлар ва 16 февраль куни Тошкент шаҳрида жиноят содир этган бузғунчилар Ўзбекистонда беқарорликни вужудга келтиришга, тараққиёт йулини тусиш ва уни бошқа йўлга буриб юбориш, халқимиз тинчлигини бузиш ниятида қабих ишга қўл ўрганлигини қоралаганлар ва йиғилиш қатнашчилари Ислom Каримов номига Мурожаатнома қабул қилган⁵.

1999 йил 22 феврал куни Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги жамоаси, тармоққа дахлдор илмий-тадқиқот институтлари, ўқув даргоҳлари вакиллари, меҳнат фахрийлари иштирокида ўтказилган йиғилишда Тошкентда содир этилган террористик воқеаларга муносабат билдиришган бўлиб, йиғилишни кириш сўзи билан очган Қишлоқ ва сув хўжалиги вазири Ислom Бобожонов, сўзга чиққанлар «Мева-шарбат» илмий-ишлаб чиқариш корпорацияси бош директори, академик Маҳмуд Мирзаев, вазирлик хотин-қизлар қўмитаси раиси Дилшода Расулова, гўза селекцияси ва уруғчилиги илмий-ишлаб чиқариш бирлашмаси лаборатория мудири Шукур Ибрагимов, вазирлик чорвачилик мажмуаси раҳбарининг ўринбосари озуқа етиштириш бошқармаси бошлиғи Юрий Шкрябин, меҳнат Фахрийси Камолиддин Муҳиддинов, Тошкент Давлат аграр университети ректори Ҳасан Бўриевлар ёшлар

³ Гофуров И, Розолатга йўл йўқ // Миллий тикланиш, 1999 йил 23 февраль

⁴ Файзуллаев С, Сиёсии экстремизмга карши катта куч «Миллий тикланиш» партияси анжуманларида // Milliy tiklanish, 1999 йил 23 март

⁵ Тинчлигимизни ҳеч ким бузолмайди // Ёшлар овози, 1999 йил 20 феврал

тарбиясига алоҳида эътибор қаратиб, уларни ақидапарастлардан муҳофаза этишга даъват қилганлар⁶.

1999 йил, 27 февраль куни Ўзбекистон Халқ демократик партияси Марказий Кенгашининг XIX пленуми бўлиб ўтган бўлиб, унда Ўзбекистон ХДП Тошкент шаҳар кенгаши биринчи котиби Л.Гуломов, Наманган вилоят кенгаши биринчи котиби Ҳ.Убайдуллаев, Боғот туманидаги «Боғот» ширкатлар уюшмаси бошқаруви раиси, М.Кувоков, Навоий туманидаги «Янги ариқ» фуқаролар йигини раиси А.Жабборов, Қашқадарё вилоят газ конлари бошқармаси бошлиғи Н.Зайниев, Ўзбекистон ХДП Хўжайли туман кенгаши биринчи котиби Р.Зоирова, Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Д.Туломова иштирок этиб, 16 февраль куни Тошкентда содир этилган террорчилик ҳаракатлари, уларнинг ташкилотчилари ва ижрочиларини кескин қоралаганлар⁷.

Андижон вилоятида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа мутасадди идоралар билан ҳамкорликда жиноятчиликка қарши кўрашиш борасида 1999 йил ва 2000 йилнинг ўтган 8 оyi давомида 207 марта телевидение орқали, 97 марта радио орқали чиқишлар қилинган, 126 та рўзномаларда чоп этилган, аҳолининг турли қатламлари билан маҳаллаларда, жамоа хўжалиги, кархона ва ташкилотларда 891 та учрашувлар ўтказилган⁸.

Бу борада Фарғона вилоятида 2000 йилнинг ўтган 12 оyi мобайнида диний экстремизм ва терроризмга қарши кураш юзасидан жами 1341 та ҳуқуқ турғиботи тадбирларни ўтказилган. Шундан 1139 таси оғзаки равишда, 64 таси матбуот орқали, 62 таси радио ва 76 таси телевидения орқали ўтказилган⁹.

Ўзбекистон Республикаси харбий прокуратураси идоралари ходимлари томонидан диний экстремизм ва терроризмга қарши кураш юзасидан тарғибот ишлари доимий равишда олиб борилишига алоҳида аҳамият берилган бўлиб, 2001 йил август оyi мобайнида 6.061 нафар харбий хизматчилар иштирокида 41 марта жойларда ана шу мавзуларда маърузалар ўқилган¹⁰.

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 2 февралдаги 18-сонли буйруғи асосида Республиканинг барча таълим муассасаларида «Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари» номли 14 соатлик махсус курс ташкил этилган¹¹.

Камаш туманидаги Чим маиший хизмат касб-хунар коллежида 2006 йил 12 январь куни «Огохлик ва хушёрлик давр талаби» мавзусида туман ички ишлар ходимлари билан ҳамкорликда ўтказилган тадбирда 300 нафар укувчи талаба ва 28 нафар уқитувчилар фаол иштирок этган бўлса, 28-апрель куни «Ўз уйингни узинг асра» ва «Биз ёшлар терроризмга каршимиз» мавзусида ўтказилган тадбирда эса ИИБ

⁶ Алиев С, Ҳамжихатлик ва хушёрликка даъват // Қишлоқ ҳаёти, 1999 йил 23 феврал

⁷ Ўзбекистон ХДП Марказий Кенгаши пленуми // Ўзбекистон овози, 1999 йил 2 март

⁸ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1399-иш, 33-варақ.

⁹ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1617-иш, 15-варақ.

¹⁰ Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1720-иш, 9-варақ.

¹¹ Андижон давлат университетининг жорий архиви материаллари

ходимлари, МФЙ масъуллари, 303 нафар талабалар ва 30 нафар мухандис-педагоглар иштирок этишган¹².

Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институтида 2014 йил 8 сентябрь куни институт фаоллар залида Қўқон шаҳар ИИБ бошлиғи ўринбосари подполковник Б.Тўйчиев, ИИБ шахсий таркиб билан ишлаш бўлими катта инспектори С.Мамажонов, жиноят қидирув бўлими ходими А.Имомовлар, институт ректори А.Ф.Ҳақимов, АЛ ва КХКлар бўйича проректор Б.Олимов, маънавий-ахлоқий тарбия ишлари бўлими бошлиғи Ф.Ибрагимов, декан ўринбосарлари, гуруҳ мураббийлар ҳамда 100 нафар талабалар иштирокида “Ёшлар орасида жиноятчиликка қарши кураш”, “Диний экстремизм ва терроризмга қарши кураш” мавзуларида учрашув ўтказилган¹³.

2017 йил 28 ноябр куни Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Тарих факультетида Ўзбекистон Мусулмонлар идораси вакиллари, Маънавий-маърифий ишлар бўйича декан муовини Ҳ.А.Полвонов, Ўқув ишлари бўйича декан муовини Ш.Чориев ва талаба ёшлар ўртасида “Терроризм ва экстремизм қарши кураш”, “Оммавий маданият” ва бошқа шу каби мавзуларда йиғилиш ўтказилган¹⁴.

2019 йил 18 сентябрь куни Андижон давлат университети Ёшлар билан ишлаш бўйича декан ўринбосари Қ.Мамадалиев, Жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедра ўқитувчиси Ш.Ҳақимовлар иштирокида 1-талабалар турар жойида яшовчи жисмоний маданият факультетининг талабаларига “Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашиш” мавзусида йиғилиш ташкил этилган ва йиғилишда 77 нафар талаба-ёшлар иштирок этган¹⁵.

2020 йил 21 февраль куни Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институтининг фаоллар залида институт ректори М.Атаджонов, ДХХ Қўқон шаҳар бўлими ходими, Қўқон шаҳар бош имом ҳатиби ҳамда педагогика-психология кафедраси ўқитувчилари ва 100 нафар талабалар иштирокида “Экстремизм ва терроризм-ёшлар келажагига таҳдид” мавзусида тарғибот учрашуви ўтказилган¹⁶.

Хулоса ўринида шуни айтиш лозимки, терроризм ва экстремизм балосига қарши курашиш борасида барча давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан мунтазам равишда ишлар олиб борилиб, бунинг натижасида амалиётда катта фойда бераётганлигини айтиш ҳақиқатдир. Бундан кейин ҳам бу борадаги ишларни жадаллаштириш мақсадга мувофиқдир.

References:

1. Тураев Б. Диний экстремизм ва терроризм мақола. 2014 й 9 февраль;
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи// Халқ сўзи, 2017 йил 20 сентябр;
3. Гофуров И, Розолатга йўл йўқ // Миллий тикланиш, 1999 йил 23 февраль;
4. Файзуллаев С, Сиёсии экстремизмга қарши катта куч «Миллий тикланиш»

¹² Қашқадарё вилояти Ўрта махсус Таълим Маркази жорий архиви

¹³ Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институтининг жорий архиви материаллари

¹⁴ Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий давлат университетининг жорий архиви материаллари

¹⁵ Андижон давлат университетининг жорий архиви материаллари

¹⁶ Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институтининг жорий архиви материаллари

- партияси анжуманларида // Milliy tiklanish, 1999 йил 23 март;
5. Тинчлигимизни ҳеч ким бузолмайди // Ёшлар овози, 1999 йил 20 феврал;
 6. Алиев С, Ҳамжиҳатлик ва хушёрликка даъват // Қишлоқ ҳаёти, 1999 йил 23 феврал;
 7. Ўзбекистон ХДП Марказий Кенгаши пленуми // Ўзбекистон овози, 1999 йил 2 март;
 8. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1399-иш, 33-варақ;
 9. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1617-иш, 15-варақ;
 10. Ўз МА, М-76-фонд, 1-рўйхат, 1720-иш, 9-варақ;
 11. Андижон давлат университетининг жорий архиви материаллари;
 12. Қашқадарё вилояти Ўрта махсус Таълим Маркази жорий архиви;
 13. Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институтининг жорий архиви материаллари;
 14. Фарғона вилояти давлат архиви;
 15. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий давлат университетининг жорий архиви материаллари;